

SMART AGRICULTURE

Sistem pemantau kesehatan secara real time yang hadir untuk mendukung sebuah layanan kesehatan masyarakat.

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi - ITB

2023

Disusun Oleh :

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

DAFTAR ISI

06

SMARTSYSTEM UNTK PPTIK ITB

07

SMARTAGRICULTURE

Smart Eco Garden (SEGAR) 08

Personal Farm 09

Family Farm 09

Open Field Farm 10

10 Indoor Farm

11 Green House Farm

15 Smart Hidroponik

BIG-DATA

Smart System saat ini merupakan integrasi dari empat teknologi saat ini, yaitu : **IoT & Robotics, Human-Content Interaction, Modeling, Simulation & Artificial Intelligence** yang di wujudkan dalam platfrom Big Data

Smart System akan terdiri atas bagian yang sifatnya fisik / perangkat keras, bagian yang sifatnya virtual / cybernetics dan bagian yang menyambungkan antara bagian fisik dan bagian cyber sehingga disebut **Cyber-Physical System**

Dari sudut pandang kesatuan keberadaan produk yang terintegrasi dengan layanan yang di berikan, Smart System juga disebut **Product-Service System**

SMART SYSTEM

PPTIKITB

SMART AGRICULTURE

Pertanian pintar mengintegrasikan perangkat Internet of Things (IoT) untuk memantau dan mengelola kebutuhan tanaman secara akurat, termasuk suhu, kelembaban, dan tingkat nutrisi tanah.

Dengan menggunakan sistem pertanian pintar, petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk, mengurangi limbah, dan meningkatkan hasil panen.

Smart Eco Garden

SMART ECO GARDEN

Smart Eco Garden (SEGAR) menggabungkan konsep kebun tradisional dengan teknologi canggih untuk menciptakan lingkungan taman yang berkelanjutan dan efisien.

Dengan menggunakan sensor dan otomasi, SEGAR dapat mengatur irigasi tanaman berdasarkan kebutuhan air yang tepat, sehingga mengurangi pemborosan air.

Dalam proses pengembangannya, SEGAR dapat di bagi menjadi beberapa versi seperti Personal Farm, Family Farm, Green House Farm, Open Field Farm, dan Indoor farm.

FAMILY FARM

Pertanian keluarga sering kali mewariskan pengetahuan dan tradisi pertanian dari generasi ke generasi, menciptakan ikatan keluarga yang kuat dengan tanah dan alam.

Personal farm memungkinkan pengguna untuk mengembangkan dan mengelola pertanian mereka sendiri di skala kecil, baik di halaman belakang rumah, atap bangunan, atau area terbatas lainnya.

PERSONAL FARM

Open field farm memiliki keuntungan dalam efisiensi produksi dan skala ekonomi, tetapi juga membutuhkan manajemen yang baik untuk mengoptimalkan hasil panen dan menjaga kualitas tanah jangka panjang. Dan SEGAR disini hadir untuk mendukung proses manajemen tersebut menjadi lebih mudah.

OPEN FIELD FARM

INDOOR FARM

Pertanian dalam ruangan memanfaatkan pencahayaan buatan, pengaturan suhu, kelembaban, dan nutrisi tanah yang dikendalikan secara ketat untuk menumbuhkan tanaman tanpa ketergantungan pada faktor cuaca atau musim.

GREEN HOUSE FARM

Green house farm adalah metode pertanian yang dilakukan di dalam struktur bangunan khusus yang disebut rumah kaca, yang dirancang untuk menumbuhkan tanaman dalam lingkungan terkendali.

Pertanian rumah kaca memanfaatkan cahaya matahari yang masuk melalui dinding transparan untuk memberikan energi kepada tanaman, sementara suhu, kelembaban, dan ventilasi diatur secara terkontrol.

Pada percobaan versi ini, PPTIK telah menjalin Kerjasama dengan SMK 1 Gedong Tataan Kota Lampung dalam proses implementasinya.

APA YANG KAMI LAKUKAN?

SURVEY LAHAN

Tim PPTIK ITB selalu melakukan survey lahan sebelum menerapkan teknologi.

PENGUKURAN LAHAN

Tim PPTIK ITB selalu memastikan kesesuaian data di lapangan.

LOGISTIK

Implementasi dimulai dengan *loading logistic* di lokasi perkebunan.

KOMPOSISI TEKNOLOGI SENSOR

Ditanam setiap
2 Meter

Soil Moisture

Disimpan setiap titik poin
pos pengukuran data

DHT Sensor

Pengukuran debit air dari
sumber cadangan air utama

Water Flow

ENERGI BARU TERBARUKAN

SEGAR selalu mengusung konsep eco system dengan menyediakan teknologi berbasis energi baru terbarukan.

Setiap poin pengukuran selalu menggunakan listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan, menggunakan Solar Cell System.

WATER MANAGEMENT SYSTEM

Setiap sumber air selalu disimpan pada tampungan tiap-tiap pos untuk distribusi air secara efektif

Jaringan Instalasi Air

Mesin air bertenaga 38L/Min

Jetpump Engine

Melakukan pengukuran yang akurat untuk menjaga debit air tidak terbuang atau kekurangan

Pengukuran

INTERNET OF THINGS

LONG RANGE RADIO POINT

Mengembangkan teknologi komunikasi berbasis Long Range Wide Area Network (LoRa WAN), sensor akan melakukan transmisi data kepada titik poin menggunakan wireless 2.4 GHz kemudian data akan dikirimkan menggunakan LoRa WAN kepada stasiun data secara telemetri.

DATA MANIPULATION & MACHINE LEARNING

Pada proses pengolahan data dan sistem pendukung keputusan dilakukan menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan berbagai macam sistem pendukung keputusan dalam mengelola teknologi IoT Perkebunan luar ruangan (Crop)

SMART HIDROPONIC

Smart hidroponik menggabungkan teknologi canggih dengan sistem pertanian hidroponik, di mana tanaman tumbuh dalam larutan nutrisi air tanpa menggunakan tanah.

Smart hidroponik menggabungkan teknologi canggih dengan sistem pertanian hidroponik, di mana tanaman tumbuh dalam larutan nutrisi air tanpa menggunakan tanah.

Aplikasi Mobile dapat diunduh pada link :
https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.smart_hidroponic

HIOTO

VidyaNusa

SETUR UTAMA PPTIK - ITB

QR Mobile
Kawal Desa

QR Mobile
Kawal Petani

QR Mobile
Kawal Stunting

QR Mobile
Semut Warga

QR Mobile
Semut Jabar

QR Mobile
Ambulance Blits

QR Mobile
Hoto

QR Mobile
Auto Water

QR Mobile
Gas Load

QR Mobile
Smart Parking

QR Mobile
Smart PJU

QR Mobile
Absen RfID

QR Mobile
Absen Selfi

QR Website
Vidyanusa

QR Website
Intelligent Activity

QR Mobile
Monitoring Jalan

QR Website
Semut Kompas

WWW.PPTIK.ID

FORUM.PPTIK.ID

PKL.LMS.LSKK.CO.ID

2023

**Membangun reputasi
riset berkelas dunia**

**Gedung PAU Lantai 4 PPTIK ITB, Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi,
Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 40132**

<https://pptik.itb.ac.id>